

*Крайня О. О.*Кандидат історичних наук, завідувач сектору
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ В МАЄТНОСТЯХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ПІД ЧАС ЧУМИ 1770–1771 рр.**

До епідемії чуми або морової язви 1770–1771 рр. Україна підійшла із сумним досвідом попередніх подібних випробувань. Зважаючи на наслідки, які це мало для демографічного, соціально-економічного, психологічного становища населення, кількість подібних епідемій і методи боротьби з ними впливали на історичну долю постраждалого населення. Важливе значення має вивчення рекомендованих методик і реальної практики поховань загиблих від чуми. Слід відмітити значні розбіжності в літературі, які спостерігаються в оцінці небезпеки чумних поховань у віддаленому часі, що є суттєвим питанням у практичному вимірі. Необхідність серйознішої уваги до фіксації документальних повідомлень щодо окресленої проблематики і зведеного міждисциплінарного аналізу для урахування його результатів під час проведення археологічних досліджень, будівельних програм і т. ін. спонукає до введення у науковий обіг якомога більш широкого кола джерел, в т. ч. з архівних збірок церковного походження.

Під час масштабних епідемій чуми, що прокотилися середньовічною Європою, на території України, яка входила у Велике князівство Литовське, “чорна хвороба” не зафіксована. Дослідники сходяться на тому, що для розповсюдження чуми тут не було природних передумов. Натомість у XVIII ст., за даними, зібраними І. Бородієм, населення українських земель потерпало від неї 15 разів: у 1701–1704, 1710–1711, 1718–1719, 1723, 1738–1739, 1749–1750, 1755–1756, 1759–1760, 1765, 1770–1774, 1780, 1783, 1784–1785, 1797, 1799 рр. [1].

Очевидно, що рівень інфекційних захворювань підвищується під час збройних конфліктів через пересування військових, захоплення хворих полонених, мародерство та ін. Цей фактор у зв’язку з геополітичним положенням України не достатньо оцінений, що дозволяє або замовчувати основну причину частих епідемій чуми в наших землях у XVIII ст., або пов’язувати це явище з народними звичаями, санітарним станом приміщень, харчуванням, поширенням бродяжництва. Хоча першопричину зубожіння і падіння життєвого рівня в означений період слід вбачати саме в тих війнах, які велися на українських територіях або через використання їхніх ресурсів, і це певним чином підтверджує наведена вище хронологія.

Найбільшого розмаху, а, відповідно й уваги істориків, медичних фахівців, набула десята зі згаданих епідемія чуми, що спалахнула на російсько-турецькому фронті. Пік її припав на 1770–1771 рр., а рецидиви спостерігалися до 1774 р. Перші випадки захворювання чумою в армії фельдмаршала Петра Рум’янцева було зафіксовано наприкінці травня в районі Бендер і Хотина, але тривале замовчування і категоричне заперечування чуток про початок епідемії в російській армії самою імператрицею Катериною II призвело, в результаті, до більших жертв, ніж їх могло бути за умови своєчасних карантинних заходів. Переміщення військових частин українськими землями, що розглядалися як тилові, сприяло швидкому поширенню в них епідемії. Зіграли свою роль і барські конфедерати, що рушали з Туреччини, яка їх підтримувала, у Річ Посполиту [2, 85].

Наприкінці літа приховувати трагедію вже не мало сенсу. “Чорна хвороба” докотилася до Києва. 3 вересня 1770 р. Духовний собор Києво-Печерської лаври на своєму засіданні заслухав лист генерала-губернатора Ф. М. Воєйкова про заборону в лаврські володіння і приписні монастирі “из заграничных людей в монастыри и дома принимать, кои не будут иметь в пропуске своем чрез форпосты достоверного письменного свидетельства, каковы обыкновенно даются от форпостных командиров, а таковых, которые могли б случиться без свидетельств немедленно б представляли в Лавру для надлежащего с ними поступления” [3, арк. 2]. Також до відома Собору був доведений секретний наказ Катерини II від 31 липня 1770 р. “об оказавшейся сверх Яс и других некоторых молдавских местах моровой язвы, и в Польше ...при котором о соблюдении от той язвы практиковавшого доктора Лерха, которой обще с состоящими при второй армии докторами” розробив відповідну інструкцію [3, арк. 11-17]. Документи і розпорядження були надіслані в Троїцький больницький і Змієвсь-

кий монастирі, начальникам Китаївської і Голосіївської пустинь, економу Києво-Печерської лаври, “питейному шафару” (закривалися всі лаврські шинки), у Ліщицьку економію, в Пакуль, Сорокошичі, Сваромль, Жукин, Пухівку, Васильків, Безрадиці, Хотів, Вишеньки, Димерку. Але рапорти начальників тих місць свідчать про малу ефективність заходів не лише через недотримання санітарно-гігієнічних норм, що передбачались медичною інструкцією, але й через продовження війни й повне нехтування інтересами мирного населення.

Перші випадки хвороби в межах володінь Києво-Печерської лаври зафіксовано у Василькові й с. Хотів (південно-західна околиця сучасного Києва, межує з Голосіївським районом). 20 вересня 1770 р. “прыгнаные от первой армии плененные турки” були розміщені у двох хотівських дворах, господарів яких вигнали до сусідів, “а как между теми турками, – за свідченням прикажчика – весьма жестокая и опасная болезнь имеетя, от которой уже оных турков десять нагло умерло, коих и зарывают там же в селе, а так, что только землею прикрывают... отчего уже нетерпеливо хотовским жителям жить... и в сем году генваря с первого числа, от таковой же несносной болезни... умерло 86 душ... при тех же пленных имевшихся... карабинеры, гусары и козаки, так же и другие переходящие команды, всегда от поданных кормятся, да и подводы... безденежно взимают, отчего уже и хотовские жители в крайнее разорение и нищету пришли” [3, арк. 9].

Парадоксально, але розповсюдженню хвороби сприяли навіть роботи, які проводилися задля її зупинення. Так, для заготівлі вугілля, що у великій кількості використовувалося в зараженому Києві, особливо на Подолі, у лаврське селище Пухівка прибуло 150 солдат, яких розселили по 5-6 чоловік в будинку. Крім того, з Києва, до деяких з них, рятуючись від чуми, приїхали жінки і, як повідомляв у жовтні 1770 р. пухівський городничий ієромонах Паїсій, одна з них за три дні після прибуття померла від моровиці. Захід, що мав бути превентивним – улаштування військового табору у лісі, подалі від житла, був здійснений лише після поширення чуми серед мешканців Пухівки [3, арк. 381-389].

В разі виявлення хвороби подальші дії влади були такими: населений пункт блокувався караулами, призначалися т.зв. “десятники”, котрі здійснювали щовечірній обхід 10-ти хат, де в той час мали знаходитись всі їхні мешканці. У разі виявлення хворих, в помешканні розводилося “единым дымом, а не огнем, курище”, речі провітрювалися і оброблялись димом на повітрі.

Звертає на себе увагу докладна інструкція про порядок здійснення поховань. Можна зауважити, що особливих пересторог, як-то засипання вапном померлого від чуми, в ній не було: “...селение начальники оные скоростижно то есть в три дни или в шесть помершие тела повинни того ж момента приказать *вырыть для них тамже в жилищи с великою осторожностью глубокие ямы и в оные здаля кручием уброем те тела тотчас землею зарыть* а оставшуюсь по них в живых того ж дому семью, избросив в том же доме все до остатка одеяние и обувь, и дав им от их здоровых родственников, а в неимении оных от сельской громады другое нужное одеяние и обувь также... потребную харч выслать их так как и сообщавшихся с тем домом соседственной той семьи приятелей в отдаленное за селом место где бы между дровами и водою зделан был шалаш и чтобы оные з оного никуда, а ни к ним никто вовсе не шатались учредить тамо караул”. Такий карантин мав продовжуватися шість тижнів. Будинки померлих від чуми наказувалося спалити з усім майном. В разі неможливості ізольовано спалити будинок, відмічений чорною хворобою, його передбачалося частково зруйнувати, зробивши непридатним для проживання. Коли ж, “з допущения Божия совсем село деревня или футор ...вымерло ...о числе умерших душ изделав записку все тое поселение без остатка совсем ...сжечь и скот ...до остатка забивать зарыв в глубокие ямы несмотря ни на какие чии либо выговорки, для чего на всех ослушников в таком случае важно дабы оные ведали какою по законам казни подвержены будут *приказать при всех зараженных или совсем измерших местах поставит шибеницы* ...19 генваря 1771 года” [3, арк. 215-218]. Сільські начальники зобов’язувались двічі на тиждень надавати військовому канцеляристу Івану Гудимі у містечко Трипілля інформацію щодо лаврських підданих і їхнього майна.

Суворість покарань за невиконання карантинних заходів та деякі передбачені інструкцією міри, що, за своєю жорстокістю мало поступалися покаранню, спричинили такі явища, як приховування хворих родичів, утаємничені поховання, втечу в разі смерті родини. Одним з таких “зниклих без вісті” був достатньо знаний майстер кам’яних справ Андрій Горох, кот-

рий мешкав у Печерському містечку по сусідству із родиною Стефана Ковнера і працював на лаврському будівництві. В той же час Стефан Ковнер виявився напрочуд удачливим. Документ сповіщає про те, що в його оселі вціліли всі мешканці: він, жінка, син, невістка і сваха. За відомостями економічного правління Києво-Печерського монастиря на лаврських землях Печерського містечка, Звіринця і під рогатками, в слободі Святого озера і на Нижній Либеді станом на 30 січня 1771 р. живими залишалися 274 людини, а 434 померло. Жилих хат нараховувалося 84, а покинутих і спалених 115 [3, арк. 235-243зв.].

Що коїлося в самій Лаврі документи не розкривають. Соборні старці передбачливо сповіщали про повне благополуччя обителі. Серед документів фонду 128 “Києво-Печерська лавра” ЦДІАК України трапляються непрямі вказівки на те, що проблеми все ж таки існували, але, вочевидь, їх намагались вирішувати не привертаючи уваги. Лікарі свідчили про передачу на зберігання речей в церкві і монастирі киянами і мешканцями інших населених пунктів Київського полку. Священники пояснювали, що майно було надане їм ще до “морового повітря” [4, 90]. За повідомленням лікаря Якова Шерафетова в одній з родин с. Вишеньки у жовтні 1770 р. приховували смертельно хворого сина. Коли він помер, мати їздила в Лавру, до іншого сина, який служив у намісника Іоаннікія. Лікар попереджав владу про небезпеку передачі нею речей з зараженого будинку. Сама жінка померла від чуми на четвертий день після повернення з Лаври [3, арк. 65]. В архівній справі фіксується також випадок смерті в Самбурському хуторі Троїцького больничного монастиря ченця, який за три дні до того прийшов з Печерська [3, арк. 55-59]. Наведена інформація залишає враження про приховування негараздів у Лаврі, на що могли закривати очі через добрі стосунки архімандрита Зосими з представниками влади, а також доктором медицини Йоханом Якобом Лерхе, який залишив спогади про привітний прийом у монастирі в 1770 р. [4, 93].

Після того, як пік епідемії минув, вже у 1771 р. в лаврських володіннях стали виявляти “утаємнічені” поховання. Так, у Печерському форштадті, навіть у будинках (чи на подвір’ї) священників було зафіксовано 184 могили, а в них погребіння 269 чоловік. Зберігся повний опис дворів, у яких вони виявлені. На жаль, за ним неможливо скласти топографічну карту поховань, що б могло мати практичне значення, бо перепоховання не здійснювалися. Розпорядженням Київського обер-коменданта Я. В. Єлчанінова передбачалося тільки “над теми могилами насыпать земли по полтора аршина вверх, прибывая оную землю накрепко дабы от дождей провалеваться не могла. И чтоб к тем могилам свиньи допускаемы не были хозяевам подтвердить. А сверх того, оные пристойным образом и огородить, а значущийся по той описи погреб, в коем похоронено семь человек, вовсе землю с набивкою ж засыпать” [3, арк. 181-181зв.].

Отже слід звернути особливу увагу на значну кількість в межах Печерського форштадту таємних погребінь померлих від чуми XVIII ст., можливість виявлення їх навіть у льохах. При цьому треба зазначити, що побутують перебільшені уявлення про токсичність подібних поховань. Бактерії чуми є аеробними [5, 19], тобто потребують кисню і під землею гинуть у доволі короткий термін в залежності від певних показників ґрунту.

Актуальним залишається детальне порівняння протиепідемічних заходів, що проводилися в українських землях в межах Російської імперії і Речі Посполитої. Не дивлячись на жорстокі карантинні міри, від яких населення України потерпало не менше, ніж від самої чуми, вони не зупинили розповсюдження епідемії на московські землі. Разом з тим на територію білоруських і литовських земель у складі Речі Посполитої епідемія чуми 1770–1774 рр. не перекинулася.

Примітки

1. *Бородій М. К.* До історії боротьби з чумою на Україні в XVIII ст. // УІЖ. – 1984. – № 5. – С. 82-90.
2. *Срогош Т.* Меры, предпринимаемые против чумы, на территории современной Белоруссии во время русско-турецкой войны и барской конфедерации // Седьмая научная конференция по истории медицины Беларуси, посвященная 50-летию окончания Второй мировой войны: Сб. мат-лов / Мин-во здравоохранения Республики Беларусь. Белорусское научное общество историков медицины. Республиканский музей истории медицины Беларуси; Ред. кол. М. К. Зубрицкий (гл. ред.) и др. – Гродно, 1995. – С. 85-87.
3. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 412, ч. 1, 428 арк.
4. *Закревский Н.* Описание Киева: В 2-х т. – М., 1868. – Т. 1. – 455 с.
5. *Epstein, Randi.* A persistent pestilence // Geographical Magazine. – 1991. – April. – P. 18-22.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015